

ASPECTOS CLÍNICOS E ANATOMOPATOLÓGICOS DA ENDOMETRIOSE EXTRAPÉLVICA: UMA REVISÃO DE LITERATURA

Natá Silva dos Santos – Universidade Federal do Norte do Tocantins – nata.santos@ufnt.edu.br

Beatriz Coutinho Cavalcante Albuquerque – Universidade Federal do Norte do Tocantins – beatriz.albuquerque@ufnt.edu.br

Verissa Martins Teixeira – Universidade Federal do Norte do Tocantins – verissa.teixeira@ufnt.edu.br

INTRODUÇÃO: A endometriose é uma condição médica caracterizada pelo crescimento de tecido endometrial funcional fora da cavidade uterina, geralmente na cavidade pélvica. **OBJETIVOS:** Analisar os aspectos clínicos e anatomopatológicos de implantes endometrióticos extrapélvicos, bem como suas localizações, por meio de uma revisão integrativa da literatura. **METODOLOGIA:** A pesquisa foi conduzida nas bases de dados LILACS e PubMed, utilizando os descritores “Endometriosis”, “Implants” e “Pathology, Clinical”, além de seus equivalentes em português e espanhol. Incluíram-se estudos observacionais e clínicos publicados entre 2020 e 2025 disponíveis nesses idiomas. Após a seleção inicial de 16 artigos, 5 atenderam aos critérios definitivos. **RESULTADOS:** A endometriose extrapélvica é rara, representando 12% dos casos, e caracteriza-se pela presença de tecido endometrial funcional fora da cavidade pélvica. Acomete estruturas como nervos e parênquima pulmonar, sendo mais frequente no trato gastrointestinal e sistema urinário. Os achados anatomopatológicos e clínicos variam conforme a localização das lesões. No levantamento bibliográfico, relatos de caso descreveram diferentes locais de implantes endometrióticos: umbigo, bexiga, baço e dois casos de endometriose de parede abdominal. A endometriose umbilical pode ser assintomática ou manifestar um nódulo escuro, edemaciado e doloroso, que ocasionalmente sangra durante a menstruação. Histologicamente, observa-se proliferação dérmica de tecido endometrial funcional, com glândulas tubulares revestidas por células colunares pseudoestratificadas, além de áreas de hemorragia e hemossiderina. A endometriose de parede abdominal apresenta dor periódica que se intensifica na menstruação. Já a endometriose da bexiga, embora acometa um órgão pélvico, é considerada também uma doença extrapélvica e manifesta-se com dismenorrea, disúria e dispareunia. Enquanto a endometriose esplênica, mais rara, causa dor abdominal no quadrante superior com náuseas e vômitos. Histologicamente, há múltiplas estruturas císticas com glândulas endometriais e estroma circundante. Destaca-se, ainda, a possibilidade de transformação maligna, especialmente no ovário e raramente na parede abdominal. Os subtipos mais comuns incluem carcinoma endometriode e sarcoma, enquanto o carcinoma de células claras é o menos prevalente. **CONCLUSÃO:** A endometriose extrapélvica manifesta-se conforme a localização dos implantes, com sintomas semelhantes nas formas comuns e atípicos nos casos raros. Anatomopatologicamente, nota-se tecido endometrial ectópico com glândulas, estroma e hemossiderina, frequentemente associado a inflamação crônica. Embora rara, a transformação maligna exige monitoramento contínuo. Assim, a compreensão dos aspectos clínicos e histológicos é essencial, tornando necessárias pesquisas mais abrangentes, pois, apesar das limitações amostrais, os estudos disponíveis ainda são escassos, considerando a relevância do tema.

PALAVRAS-CHAVE: Endometriose, Implantes, Patologia Clínica.

REFERÊNCIAS:

ALBONI, Carlo et al. Surgical treatment of deep endometriosis with adenomyosis externa: a challenging case in an infertile woman. *Fertility and Sterility*, v. 115, n. 4, p. 1084-1086, 2021.

CHEKOL, Alemneh Mitku et al. Spontaneous umbilical endometriosis: Rare occurrence in nulliparous women- Case report & literature review. *International Journal of Surgery Case Reports*, v. 122, p. 110155, 2024.

HARRIS, Cameron M. et al. Primary peritoneal clear cell carcinoma arising in the setting of abdominal wall Endometriosis: A case report and review of the literature. *Gynecologic Oncology Reports*, v. 53, p. 101370, 2024.

KRZECZOWSKI, Rachel M. et al. Splenic cysts and the case of mistaken identity. *Cureus*, v. 14, n. 2, 2022.